

DOI: 10.5281/zenodo.17966847

TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA NO BRASIL ENTRE 2015 E 2025: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DESCRITIVO

Jefferson Dutra Menezes¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Ana Paula Barros Ferreira¹; Nadya da Silva Castro Ragagnin²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O suicídio configura-se como um importante problema de saúde pública no Brasil, e uma das principais causas de morte entre jovens. A ingestão de substâncias tóxicas está entre as principais formas de tentativa de autoextermínio. A vigilância epidemiológica desses eventos é fundamental para compreender a magnitude do problema, identificar populações mais vulneráveis e subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e à promoção da saúde mental. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil sociodemográfico e os principais agentes tóxicos envolvidos nas tentativas de suicídio notificadas no Brasil entre 2015 e 2025. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo. A fonte de dados foi o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram incluídas as notificações de Intoxicação Exógena, com a variável “Circunstância” categorizada como “Tentativa de Suicídio”, no período de 2015 a 2025. As variáveis analisadas incluíram: ano, sexo, faixa etária, região, agente tóxico e evolução clínica. Os dados obtidos foram compilados em tabelas pelo programa Microsoft Excel utilizando frequências absolutas e relativas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No período analisado, registraram-se 568.924 casos, com aumento progressivo das notificações, sendo o pico de 81.235 em 2024, e um leve decréscimo em 2020, possivelmente relacionado às restrições durante a pandemia de COVID-19. As regiões Sudeste (278.613) e Sul (139.287) somaram a maioria dos registros. Houve predominância do sexo feminino (74,44%). A maior concentração de casos na faixa-etária foi entre adultos de 20 a 39 anos (50,45%), seguidos por jovens de 15 a 19 anos (20,67%). Os medicamentos foram os agentes mais utilizados (85,91%), indicando que as tentativas ocorrem predominantemente em ambientes domésticos e urbanos, seguidos por raticidas (5,12%). Em relação à evolução, 97,09% dos casos evoluíram para cura sem sequelas, 6.219 casos resultaram em óbitos, e mesmo que representem 1,09% dos casos, reafirmam a letalidade do agravo. **CONCLUSÃO:** Os resultados reforçam a necessidade de ações preventivas voltadas ao controle da comercialização de agentes tóxicos, diante da facilidade de acesso a fármacos e outras substâncias, bem como ao fortalecimento da assistência em saúde mental. A alta taxa de cura indica que a intoxicação apresenta menor letalidade em comparação a outros métodos de suicídio, especialmente quando o atendimento médico é realizado em tempo hábil.

Descritores: Agentes tóxicos; Medicamentos; Saúde mental.